

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

НАЗНАЧЕНИЕ, ВИДЫ НАЛОГОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА

PURPOSE, TYPES OF TAXES AND THEIR IMPACT ON SOCIETY AND THE ECONOMY OF THE STATE

Ходжабекова Улугой Ильхом, дочь

ulugoyxojabekova04@gmail.com

Сарабекова Марджона Ядгор, дочь

sarabekovamarjona36@gmail.com

Норбоев Оразали Муратович

Jizzakh Polytechnic Institute

Аннотация: В данной статье анализируется роль налоговой системы в государственной экономике и социальной политике. Рассмотрены виды налогов, в том числе прямые и косвенные налоги, их классификация и значение для государственного бюджета. В статье представлены сведения об основных задачах налоговой системы - обеспечении доходов бюджета, установлении социального равенства и реализации экономической политики. В статье раскрывается актуальность налоговой политики и необходимость ее модернизации.

Abstract: This article analyzes the role of the tax system in the state economy and social policy. The types of taxes are considered, including direct and indirect taxes, their classification and importance for the state budget. The article provides information about the main objectives of the tax system - ensuring budget revenues, establishing social equality and implementing economic policy. The article reveals the relevance of tax policy and the need for its modernization.

Ключевые слова: Налог, модернизация, Налоговая система, Государственный бюджет, Налоговый кодекс, финансирование, НДС, прозрачность.

Key words: Tax, modernization, Tax system, State budget, Tax Code, financing, VAT, transparency.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Налоговая система имеет решающее значение для обеспечения финансовой стабильности в каждой стране и играет важную роль в развитии внешней и внутренней экономики. Эффективное функционирование налоговой системы имеет большое значение в пополнении бюджета страны, обеспечении финансовой базы социальных программ и повышении устойчивости экономики. Налог – это обязательный платеж государству или правительству. Эти платежи используются правительством для выполнения различных услуг и функций, таких как инфраструктура, образование, здравоохранение, оборона и т. д. Налоги могут принимать различные формы, включая подоходный налог, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество, акцизный налог и многое другое. Налоги являются важным инструментом проведения экономической политики государства, и их уплата обязательна для всех физических лиц и предприятий, проживающих и действующих на территории государства. Налогом называется платеж, взимаемый государственными органами с организаций и частных лиц для поддержки деятельности государственного или местного самоуправления. Налоги являются основным источником доходов государственного бюджета. Также налог как экономическая категория является формой привлечения части чистого дохода в бюджет и является составной частью финансовых отношений.

- Совершенствование налогового законодательства и адаптация его к международным стандартам.

- Обеспечение правильного применения Налогового кодекса на практике.

Эти решения помогают сделать налоговую систему Узбекистана более эффективной и справедливой. Правительство пытается развивать экономику и поддерживать предпринимательскую деятельность, проводя реформы в этих направлениях. Для повышения эффективности налоговой системы Узбекистана необходимо продолжить реформы, упростить и оцифровать налоговое администрирование, развивать налоговую культуру. В этом процессе важное значение имеет изучение зарубежного опыта и адаптация его к местным условиям. Налоговая система имеет важное значение в обеспечении стабильности экономики страны, формировании государственного бюджета и реализации социально-экономической политики.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

Налоги делятся на виды и рассматриваются в различных классификациях. Основные типы:

1. Прямой налог. Этот вид налога взимается непосредственно с налогоплательщика и напрямую связан с его доходом или имуществом. Например, подоходный налог с населения и налог на прибыль организаций.

2. Косвенный налог. Эти виды налогов включаются в цену товаров или услуг и оплачиваются потребителем. Например, налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы.

Налоговая система выполняет ряд важных задач:

- Обеспечение доходов бюджета: Налоги являются основным источником доходов государственного бюджета. Через них государство получает средства на выполнение своих функций, развитие инфраструктуры, реализацию социальных программ и т.д.

- Обеспечение социального равенства: помогает обеспечить социальную справедливость посредством пропорциональных и прогрессивных систем налогообложения. Большая часть дохода облагается налогом по более высокой налоговой ставке, что способствует снижению социального неравенства в обществе.

- Реализация экономической политики: Государство влияет на экономику посредством налогов. Например, посредством определенных налоговых льгот или стимулов государство помогает увеличивать инвестиции или развивать определенные отрасли.

Налоговая система является важным инструментом реализации экономической и социальной политики государства. Его эффективная работа необходима для увеличения доходов бюджета государства, обеспечения социальной справедливости и стимулирования экономического роста. Поэтому налоговая политика и управление должны постоянно обновляться и адаптироваться к современным требованиям и условиям. Налоговая система играет ключевую роль в обеспечении экономической стабильности государства и реализации социально-экономической политики. Оно является основным источником доходов государственного бюджета и служит развитию инфраструктуры, реализации социальных программ и обеспечению социального равенства в обществе. Посредством прямых и косвенных налогов государство влияет на экономические процессы и использует налоговую

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 6, 30 Июнь

политику для развития определенных отраслей или поддержки определенных социальных слоев.

В заключение можно сказать, что эффективное функционирование налоговой системы важно для стабильного развития государства и повышения уровня жизни граждан. Поэтому налоговая политика и управление должны постоянно обновляться и адаптироваться к современным требованиям и условиям. Налоговые реформы служат благосостоянию государства и общества, увеличивая собираемость налогов, обеспечивая удобство налогоплательщикам и обеспечивая прозрачность налоговых платежей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АККАУНТОВ

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi.
2. Auerbach, A. J. (1983). The Economic Effects of Taxing Capital Income. Harvard University Press.
3. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. (2020). O'zbekiston Respublikasi Soliq siyosati.
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2019). Soliq tizimi va uning O'zbekiston Respublikasida amal qilishi.
5. Oliy Majlis qonunchilik palatasi. (2021). O'zbekiston Respublikasi soliq qonunchiligi va amaliyoti.